

**RECORTES (EXTRATOS) DE ENTREVISTAS CONCEDIDAS A IMPRENSA
ANGOLANA PUBLICADA ONLINE**

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2015/7/33/Angola-prepara-condicoes-adesao-aos-protocolos-SADC,e8d770c4-b02a-44db-9131-62eb50dbc509.html

13 Agosto de 2015 | 14h22 - Atualizado em 13 Agosto de 2015 | 14h49

Luanda - Angola continua a trabalhar para estar em condições de aderir aos Protocolos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) referentes ao Comércio e à Livre Circulação de Pessoas e Bens disse hoje, quinta-feira, em Luanda, o ministro das Relações Exteriores, Georges Rebelo Pinto Chikoti.

1. Angola continua a preparar condições para a sua adesão;

reconheceu que o país tem algum atraso com relação ao assunto, mas tudo faz para rapidamente conseguir assinar os dois documentos e sobretudo ratificá-los.

2. Reconhecimento do atraso em relação a adesão;

Georges Chikoti explicou que é necessário algum trabalho interno, em virtude da real situação, pois Angola viveu longos períodos de guerra e precisa de mais tempo, comparada com a maior parte dos membros da comunidade.

3. Devido ao longo conflito armado que Angola experimentou, não se encontra nas mesmas condições de infraestruturação industrial que a maior parte dos membros da comunidade;
4. Por, isso Angola precisa de algum tempo.
5. Descortina-se aí a dimensão do MEDO

Angola terá de se pronunciar sobre assuntos relacionados com a situação da segurança na região, sobretudo a crise

político-militar na República Democrática do Congo e no Reino do Lesoto.

6. A situação militar na RDC e no Reino do Lesoto é preocupante

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2015/3/18/importante-acelerar-politicas-integracao-SADC-Georges-Chikoti,9e69763b-2714-47c7-919f-219cf70c3cdc.html

28 Abril de 2015 | 12h19 - Actualizado em 28 Abril de 2015 | 12h24

será importante para Angola acelerar, de modo geral, as suas políticas em termos de integração na região (SADC), particularmente na área do comércio.

1. Necessidade de Angola acelerar as suas políticas em termos de integração na região da SADC, sobretudo na área do Comércio;

Georges Chikoti referiu que Angola tem estado a assinar acordos de comércio transfronteiriço com países vizinhos, tendo-o feito com a RDC, pretendendo brevemente avançar com a Namíbia e Zâmbia, como indicativo de integração regional.

1. Adopção da opção pelos acordos bilaterais de comércio transfronteiriço.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, o Executivo pretende concluir o plano de integração regional até 2017, concretizando os acordos para que possa usufruir das transações comerciais, estando neste momento a diversificar a sua economia para a redução dos custos na aquisição dos produtos.

1. O Executivo pretende concluir o seu plano de integração regional até 2017;
2. Angola pode usufruir das transações comerciais;
3. No entanto, é necessário: diversificar a sua economia e assim reduzir os custos na aquisição dos produtos.

Explicou que a integração na região reduz os custos de exportação dos produtos que eventualmente Angola possa querer exportar, caso haja esses acordos.

4. A integração na região reduz para Angola os custos de exportação de produtos no caso de haver acordos.

para Angola a prioridade é a conclusão do plano de integração económica na área do comércio livre, um dos objectivos que a região procura atingir desde algum tempo, sublinhou.

5. A prioridade de momento para Angola é a conclusão do Plano de integração económica na área do comércio livre

Angola ainda não aderiu à zona de comércio livre na região pelo facto de ter atravessado um longo período de guerra, e uma vez alcançada a paz, tornava-se urgente recuperar as infra-estruturas económicas, com realce para a industrialização do país.

5. A não adesão imediata de Angola deve-se a necessidade de recuperar as infraestruturas económicas, industrialização do tecido industrial do país, destruído pela Guerra.

Justificou dizendo que o Caminho-de-Ferro de Benguela, cujos 1200 quilómetros de extensão foram construídos por Angola, até a fronteira, faz parte dos esforços dos estados membros em termos de desenvolvimento regional.

6. Angola opta pelo princípio da industrialização como oportunidade de integração regional. Assim, tem por exemplo, investido no desenvolvimento do caminho-de-ferro de Benguela com extensão até a fronteira

<http://www.africa21online.com/artigo.php?a=15917&e=Economia>

| Editoria Economia | 22/08/2015

«Temos de ter em conta que não partimos todos do mesmo ponto. Angolana só tem 12 anos de paz e a maioria dos países tem mais de 40 de independência e estabilidade política», contextualizou.

1. «Temos de ter em conta que não partimos todos do mesmo ponto. Angolana só tem 12 anos de paz e a maioria dos países tem mais de 40 de independência e estabilidade política», contextualizou.

Chikoti explicou ser interesse de Angola entrar na zona de comércio livre da SADC, mas primeiro criando certa capacidade de organização interna e alcançando um certo desenvolvimento, que permita exportar os seus produtos. Para o governante, «caso contrário seríamos apenas um país importador, sem poder travar os produtos que entram».

2. É interesse de Angola entrar na zona de comércio livre da SADC, mas primeiro criando certa capacidade de organização interna e alcançando um certo desenvolvimento, que permita exportar os seus produtos.
3. «caso contrário seríamos apenas um país importador, sem poder travar os produtos que entram».
4. Variável MEDO

O ministro declarou que, quanto mais tempo o projeto levar para amadurecer, melhor será. «Não há pressa; há necessidade de se fazer bem esta entrada na zona de livre comércio».

4. «Não há pressa; há necessidade de se fazer bem esta entrada na zona de livre comércio».

<http://tpa.sapo.ao/noticias/politica/georges-chikoti-representa-chefe-de-estado-na-cimeira-da-sadc>

06h14, 28 de Abril de 2015

Esta cimeira extraordinária ocorre num momento em que Angola aposta na diversificação da sua economia, com grande destaque para o sectores industrial, agrícola e dos transportes, sendo de suma importância para a SADC o funcionamento pleno do corredor de Lobito pela sua estratégia económica.

<http://www.ciam.gov.ao/index.php/pt/1686-ministro-georges-chikoti-participa-na-reuniao-da-sadc-em-botswana.html>

<http://m.redeangola.info/adesao-zona-de-comercio-livre-pode-ocorrer-em-2017/>

Em Junho, foi assinado no Egipto, um acordo preliminar que prevê a junção do Mercado Comum para a África Ocidental (COMESA), da Comunidade da África Oriental (EAC) e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC)
[Mohamed Abd El Ghany/REUTERS]

“Temos de ter em conta que não partimos todos do mesmo ponto. Angola só tem 12 anos de paz e a maioria dos países tem mais de 40 anos de independência e estabilidade política”, destacou em declarações publicadas pela *Angop*.

1. “Temos de ter em conta que não partimos todos do mesmo ponto. Angola só tem 12 anos de paz e a maioria dos países tem mais de 40 anos de independência e estabilidade política”,

<http://www.valoreconomico.co.ao/economia-politica/item/1453-angola-adiativamente-zona-de-comercio-livre>

ENTRADA PROJECTADA PARA 2020

Date created Terça, 17 Jan. 2017 Item Author José Zangui Item category

A entrada de Angola na zona de comércio livre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), projectada para este ano, poderá acontecer apenas em 2020.

Precioso Domingos, o receio de Angola quanto à adesão à zona de livre comércio deve-se a dois factores principais: a necessidade de se fazer “um trabalho de casa”, como desmantelar algumas barreiras alfandegárias, infra-estruturais e políticas, mas também à necessidade de proteger o empresariado nacional, que, em seu entender, “concorreria em desvantagem caso se abram as “portas”.

Angola esquiva protocolo há 8 anos

No ano do lançamento a ministra angolana do Planeamento, na altura, Ana Dias Lourenço afirmou que o país “ainda não está em condições de aderir à Zona de Comércio Livre, por se encontrar numa fase de reconstrução e relançamento da sua produção interna”.

1. Ana Dias Lourenço: a ministra angolana do Planeamento, na altura, o país “ainda não está em condições de aderir à Zona de Comércio Livre, por se encontrar numa fase de reconstrução e relançamento da sua produção interna”.

Em Agosto de 2015, o ministro das Relações Exteriores, George Chikoti, em Gaborone, garantiu que “Angola vai aderir à zona de comércio livre da SADC, em 2017”. Entretanto já adiado.

1. Em Agosto de 2015, George Chikoti, garantiu em Gaborone a adesão de Angola a ZCL da SADC em 2017.

Os dados que constam do “Estudo do Impacto da Adesão à Zona de Comércio livre da SADC nas Receitas Alfandegárias”, realizado no âmbito do Projecto de Assistência Técnica ao Secretariado Nacional da SADC evidenciam que a arrecadação e receitas alfandegárias com os Estados-membros são essencialmente resultante do fluxo de importação, uma vez que no processo de exportação apenas se regista a cobrança das despesas de tipo administrativo, nomeadamente emolumentos”, refere o estudo.

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2015/7/33/Botswana-Angola-pode-entrar-zona-comercio-livre-2017,8444e284-512a-4bae-adf1-0366d1650597.html

em 13 Agosto de 2015 | 20h25

“Temos de ter em conta que não partimos todos do mesmo ponto. Angolana só tem 12 anos de paz e a maioria dos países tem mais de 40 de independência e estabilidade política”, contextualizou.

1. A variável do Medo.

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2013/10/46/Ministro-das-Relacoes-Exteriores-afirma-que-integracao-zona-livre-comercio-SADC-esteve-mais-distante,10774567-6bee-4629-a710-f50a0afcb228.html

14 Novembro de 2013 | 16h46 - Actualizado em 14 Novembro de 2013 | 16h46

“é preciso ver que em África, de um modo geral, nós estamos todos a níveis muito desiguais e justifica-se, portanto, a moratória que Angola solicitou para, primeiro, poder organizar-se internamente e conseguirmos alcançar algumas questões importantes”.

1. Desnível de desenvolvimento

“termos mais estradas, mais caminhos-de-ferro, bem como explorar o potencial, para não ser apenas mercado para os outros”.

2. preparação de condições internas

“O problema é que não temos produtos para comercializar”, sustentou.

Explicou que muitos países abriram as suas fronteiras mas não têm nada para vender e o que Angola diz é que

“queremos uma moratória para nos organizarmos internamente,

2. Não reproduzir o problema dos outros que não estão a beneficiar de ZCL

De acordo com o ministro, Angola tem potencialidades internas naturais que pode por em valor, daí a ideia de fazer as coisas gradualmente, apesar de existirem muitas pessoas que consideram que se deve acelerar, entrarmos

imediatamente.

3. Potencialidade de Angola, mas que deve ser melhor explorada

De acordo com o ministro, Angola, neste momento, produz já muitos alimentos, mas tem de entrar para uma fase de transformação ou semi-transformação para possamos concorrer, de maneira aceitável, na região, portanto este é o objectivo.

4. Preparação de condições: passa sobretudo para a transformação de produtos.

Dr. João Bernardo de Miranda (Ministro das Relações Exteriores, 1999 – 2008)

1. Declaração da ratificação do Protocolo da SADC sobre o comércio como um gesto de boa vontade e empenho do Governo Angolano para a integração regional;
2. Afirmção das dificuldades económicas de Angola provocadas pela Guerra-civil;
3. Reconhecimento do poderio e hegemonia económica da África do Sul na região austral;
4. Alerta para a consideração dos factores como as assimetrias entre os Estados membros no tocante ao desenvolvimento económico e social;
5. Reafirmação da não adesão imediata de Angola à ZCL embora tenha assinado o Protocolo na qualidade de membro da SADC;
6. Revelação do recurso a um estudo interno sobre os pressupostos da adesão de Angola para definição da sua agenda de integração;

Dr. Georges Rebello Chikoti (Ministro das Relações Exteriores, 2010 – 2017)

1. Reconhecimento das vantagens da ZCL da SADC;

2. Reconhecimento do atraso de Angola em relação a sua adesão à ZCL da SADC
3. Justificação da não adesão:
 - a) Angola não se encontra nas mesmas condições de infraestruturas industriais dos outros Estados;
 - b)
 - c) O longo conflito armado destruiu as infraestruturas industriais do país;
4. Afirmação da necessidade de preparação de condições para sua adesão:
 - a) Necessidade da diversificação da economia virada a exportação;
 - b) Criação de certa capacidade de organização interna;
 - c) Recurso ao estudo e elaboração do Plano de integração regional do País até 2017;
5. Alerta a ao facto de mesmo alguns Estados que aderiam à ZCL não estão a beneficiar suficientemente da mesma:
 - a) desnível e desigualdade de estágio de desenvolvimento entre os Estados membros;
 - b) Alguns abriram as suas fronteiras, mas não têm o que vender.
6. Receio de tornar-se um país apenas importador sem capacidade de exportação;
- 7.
8. Opção pelos acordos bilaterais de comércio transfronteiriço;

Ana Dias Lourenço (Ministra do Planeamento):

1. Afirmação de que Angola não está em condições de aderir a ZCL por se encontrar numa fase de reconstrução e de relançamento da produção interna.